

**Результаты экологической селекции люцерны
на Среднем Урале**

Тормозин М.А.¹, Чернявских В.И.²

*¹ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-
исследовательский центр Уральского отделения*

Российской академии наук»

(Исток, Екатеринбург)

E-mail: tormozinta@mail.ru

*²ФГБНУ «Федеральный научный центр кормопроизводства
и агроэкологии имени В.Р. Вильямса»*

(Лобня, Московская область)

E-mail: vniikormov@mail.ru

[Tormozin M.A., Cherniavskih V.I. Results of ecological selection
of alfalfa in the Middle Urals]

АННОТАЦИЯ. В условиях короткого вегетационного периода Среднего Урала с использованием методов экологической селекции, формирования сложногибридных популяций и самоопыленных линий, ускоренной оценки селекционного материала создан уральский сортотип люцерны изменчивой, включающий группу родственных сортов, имеющих сходные хозяйственные и биологические признаки. Отличительной особенностью сортов уральского сортотипа являются высокая семенная продуктивность, высокой самофертильность, желто-пестрогибридная окраска цветов, устойчивость к комплексу болезней и ряд других морфо-биологических признаков. В результате проделанной работы созданы и включены в Государственный реестр селекционных достижений сорта Уралочка и Виктория, также в Государственном сортоиспытании находится новый сорт люцерны изменчивой Памяти Нагибина, возделывание которых способно обеспечить экономическую эффективность семеноводства люцерны в условиях Среднего Урала.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уральский сортотип люцерны изменчивой, сложногибридные популяции, самоопыленные линии, урожайность сухого вещества

ABSTRACT. Under the conditions of short growing season of the Middle Urals using the methods of ecological breeding, formation of complex-hybrid populations and self-pollinated lines, accelerated evaluation of breeding material, the Ural varietal type of alfalfa variegated, including a group of related varieties with similar economic and biological traits, was created. Distinctive features of the varieties of the Ural variety type are high seed productivity, high self-fertility, yellow-pestrihybrid color of flowers, resistance to a complex of diseases and a number of other morpho-biological traits. As a result of the work done, the varieties Uralochka and Victoria were created and included in the State Register of Breeding Achievements, also in the State variety trial there is a new variety of alfalfa variegated Memory Nagibin, cultivation of which can provide economic efficiency of alfalfa seed production in the conditions of the Middle Urals.

KEYWORDS: Ural varieties of alfalfa, complex hybrid populations, self-pollinated lines, dry matter yields.

Люцерна изменчивая (*M. varia* Mart.) является уникальной сельскохозяйственной культурой, научный интерес к которой у исследователей с годами только усиливается [1, 10].

В ряде крупных научных центров Российской Федерации, таких как ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса», ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, НИУ «БелГУ» и других, ведутся исследования, направленные на создание сортов, отвечающих требованиям современного кормопроизводства по количеству и качеству получаемых кормов, в том числе, по содержанию белка, жира, аминокислотному составу и т. д. в сухом веществе [6, 8, 9]. Новые сорта должны иметь высокую и стабильную семенную продуктивность и быть способны обеспечить экономически эффективное семеноводство люцерны в регионах возделывания [5, 7].

Основной целью селекционной работы с люцерной в условиях Среднего Урала является создание сортов с высоким адаптивным потенциалом, устойчивой продуктивностью кормовой массы, с повышенной урожайностью семян, обеспечивающей возмож-

ность ведения первичного семеноводства в Свердловской области. В результате более чем 30-ти летней селекционной работы с использованием методов экологической селекции, в том числе, разработанных академиком А.А. Жученко, формирования сложногибридных популяций и самоопыленных линий, ускоренной оценки селекционного материала в условиях короткого вегетационного периода Среднего Урала получены и включены в Государственный реестр селекционных достижений 2 сорта люцерны изменчивой: Уралочка и Виктория, а также передан в Государственное сортоиспытание новый сорт Памяти Нагибина [2, 4]. По комплексу признаков сорта, созданные на Среднем Урале, выделены в особый уральский сортотип люцерны изменчивой и обладают рядом сходных морфо-биологических признаков, в частности по семенной продуктивности и скорости созревания семян, форме и высоте куста, желто-пестрогибридной окраске цветков; зимостойкости и устойчивости к болезням; высокой самофертильности [3].

Созданный на основе семнадцати самофертильных линий путем получения сложногибридной популяции сорт Уралочка, показал высокую урожайность сухого вещества в различных регионах России — от 2,99 т/га в Восточно-Сибирском до 6,81 т в Центральном (рисунок 10). Сорт районирован в шести регионах: 3 — Центральном, 4 — Волго-Вятском, 9 — Уральском, 10 — Западно-Сибирском, 11 — Восточно-Сибирском.

Растения сорта имеют прямостоячую форму куста, высокую встречаемость смешанных цветков и среднюю с кремовыми, белыми и желтыми. Начало цветения — от раннего до среднего. Устойчивость к вертициллезному увяданию — высокая. Сорт послужил исходным материалам для выделения биотипов люцерны с повышенной самофертильностью и получения на их основе новых высокопродуктивных гибридов.

Сорт Виктория является результатом создания сложно-гибридной популяции 20–89 Н из семнадцати самофертильных линий и многократного отбора по признаку семенной продуктивности. Форма куста — полупрямостоячая; преобладает светло-голубая окраска цветков. Сорт районирован по Северо-Западному (2), Волго-Вятскому (4), Центрально-Чернозёмному (5), Средневолжскому (7), Уральскому (9), Западно-Сибирскому (10) и Восточно-Сибир-

скому (11) регионам. Средняя урожайность сухого вещества у сорта Виктория составляет от 4,66 т/ га до 7,34 т/ га.

Рисунок 1 — Общий вид цветущих растений люцерны изменчивой сорта Уралочка в питомнике сохранения сорта, 2013 г. (фото Тормозина М.А.)

Сорт Памяти Нагибина (СГП-2) передан в 2023 г. в Государственное сортоиспытание. Сорт создан на основе сложногогибридной популяций, сформированной из 16 линий селекционного питомника. Сорт устойчив к фитоплазменным инфекциям. Устойчивость к корневым гнилям и бурой пятнистости на уровне стандарта. По урожайности семян превышает стандарт на 41,5 %, а по сбору сухого вещества на 12,93 %, созревает на 5–7 сут. раньше стандарта. Обладает высокой зимостойкостью, что является важным критерием для условий Среднего Урала.

Выводы. В результате активной селекционной работы в условиях Среднего Урала создан уникальный генофонд люцерны, который используется в селекционной работе и на основе которого создан ряд сортов с высокой семенной продуктивностью, которые разрешены к возделыванию в большинстве регионов Российской Федерации. Созданные сорта имеют сходные селекционные при-

знаки, характеризуются стабильной семенной продуктивностью и высокой самофертильностью. По комплексу признаков данные близкородственные сорта нами объединены в сортотип люцерны изменчивой, который получил название «уральский». Сорта уральского сортотипа имеют ряд общих морфо-биологических черт, таких как: высокая семенная продуктивность, раннеспелость, высокая зимостойкость и устойчивость к болезням, желто-пестро-гибридная окраска цветков, а также высокая распространенность биотипов люцерны с повышенной самофертильностью.

Список литературы

1. Думачева Е.В., Чернявских В.И. Влияние способа возделывания люцерны гибридной на семенную продуктивность потомства первого поколения на карбонатных почвах Центрально-Чернозёмного региона // Кормопроизводство. — 2014. — № 2. — С. 23–25.
2. Жученко А.А. Адаптивное кормопроизводство (эколого-генетические основы) теория и практика. В 3 томах. — М.: Изд-во Агрорус, 2008. Том 1. — С. 781.
3. Тормозин М.А., Чернявских В.И. Реализация продуктивного потенциала популяций *Medicago varia* Mart. в условиях Среднего Урала // Кормопроизводство. — 2022. — № 10. — С. 18–22.
4. Тормозин М.А., Чернявских В.И., Сайфутдинова Л.Д., Зырянцева А.А. Экологическое изучение сортообразцов люцерны различного географического происхождения в условиях юга Среднерусской возвышенности // Российская сельскохозяйственная наука. — 2023. — № 1. — С. 20–24.
5. Косолапов В.М., Костенко С.И., Думачева Е.В., Чернявских В.И. Многолетние травы для пастбищ, газонов и рекультивации: селекция и практика // Кормопроизводство. — 2022. — № 10. — С. 14–17.
6. Косолапов В.М., Чернявских В.И., Костенко С. И. Новые сорта кормовых культур и технологии для сельского хозяйства России // Кормопроизводство. — 2021. — № 6. — С. 22–26.
7. Косолапов В.М., Чернявских В.И., Костенко С.И. Современное состояние и вызовы для отрасли кормопроизводства в России // Кормопроизводство. — 2022. — № 10. — С. 3–8.

8. Косолапов В.М., Чернявских В.И. Достижения ФНЦ «ВИК имени В.Р. Вильямса» в изучении кормовых растений // Вестник российской сельскохозяйственной науки. — 2023. — № 1. — С. 34–38.

9. Чернявских В.И., Думачева Е.В. Генетическая коллекция многолетних бобовых трав Белгородской области: этапы формирования, пути мобилизации и селекционный потенциал // Успехи современного естествознания. — 2019. — № 1. — С. 63–68.

10. Чернявских В.И., Думачева Е.В. Семенная продуктивность многолетних бобовых трав при выращивании в чистых и смешанных посевах на карбонатных почвах Белгородской области // Кормопроизводство. — 2012. — № 2. — С. 34–36.